

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССАХ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ

Берая Н.О.

*Доктор технических наук, профессор
Грузинский технический университет*

Шекунов А.А.

*Студент, 2 курс, факультета Информатики и систем управления
Грузинский технический университет*

Тимофеев П.Н.

*Студент, 2 курс, факультета Информатики и систем управления
Грузинский технический университет*

Токадзе Л.Ш.

*Академическая степень доктора, ассистент-профессор
Грузинский технический университет*

ON THE ISSUE OF EFFECTIVE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS AND THE OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL PROCESSES

Beraia N.,

*Doctor of Technical Sciences, Professor
Georgian Technical University*

Shekunov A.,

*Student, Faculty of Informatics and Control Systems,
Georgian Technical University*

Timofeev P.,

*Student, Faculty of Informatics and Control Systems,
Georgian Technical University*

Tokadze L.

*Academic Doctor's Degree, Assistant Professor
Georgian Technical University*

Аннотация

В эпоху глобализации миллионы студентов проходят обучение за рубежом, что связано с определенными проблемами адаптационного характера, в том числе с недостаточной информационной поддержкой. В связи с этим в статье представлен разработанный информационный ресурс с использованием возможностей Web-технологий для создания комфортных условий для студентов за счет создания оптимально организованной информационно-коммуникационной среды. Приложение окажет значительную информационную помощь студентам, а также абитуриентам. Облегченный поиск необходимой информации положительно скажется и на факторе повышения качества обучения студентов.

Abstract

In the era of globalization, millions of students receive education abroad, which is associated with certain adaptation issues, including insufficient informational support. In this regard, the article presents a developed information resource using the capabilities of web technologies to create comfortable conditions for students by establishing an optimally organized information and communication environment. The application will provide significant information assistance to students and prospective students. Streamlining the search for necessary information will positively impact the factor of improving the quality of student education.

Ключевые слова: Информационные технологии, адаптация иностранных студентов.

Keywords: Information technologies, adaptation of foreign students.

Высшее образование сегодня становится действительно непревзойденным двигателем экономического и социального прогресса. Его влияние на развитие цивилизационных процессов является фундаментальным и переоценить его невозможно. Каждое учебное заведение высшего образования призвано не только готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих уникальными компетенциями, но и подготавливать их к решению разнообразных вызовов современного мира.

В современных условиях мировых рынков, интернациональное сотрудничество становится важным элементом в сфере высшего образования. Крупные университеты стремятся активно внедрять стратегии интернационализации, усиливая международные связи и расширяя границы образования.

Миллионы студентов из разных стран получают образование за пределами своей родной страны, и с каждым годом число таких студентов

постоянно растет. Этот тренд будет продолжаться и в долгосрочной перспективе, что подчеркивает важность глобальной мобильности и международных образовательных возможностей.

Однако, для иностранных студентов адаптация играет ключевую роль. Она включает в себя ряд факторов, включая культурные, языковые, образовательные и иные аспекты. Гармонизация и интеграция этих факторов становятся неотъемлемой частью образовательного опыта и международной образовательной среды.

Как правило, формальный фактор, связанный с приспособлением к новой социально-культурной среде, к новому поликультурному коллективу проходит достаточно быстро и легко. К легко решаемым можно отнести и биологический фактор, включающий приспособление к новому климатическому и временному поясу. Наиболее же сложным является именно дидактический фактор, связанный с трудностями усвоения форм, методов и организации учебного процесса [1].

Еще одна из проблем связана с информационной поддержкой. Несмотря на то, что обучение студентов происходит на родном для них языке (английском, русском), справочную информацию по большинству вопросов можно получить преимущественно на государственном языке, которым иностранные студенты на начальном этапе обучения, не владеют.

При этом в вопросах адаптации иностранных студентов основная нагрузка, как правило, ложится на департамент по международным связям университета и, в особенности, непосредственно на сам деканат обучающего факультета.

У студентов неизменно возникает множество вопросов по организации учебного процесса, финансовых, организационных и иных проблем, решение которых связано с определенными временными затратами.

Несомненно, значительную роль в решении данных задач может сыграть широкое и эффективное применение информационных, интернет технологий.

Нам представляется необходимым максимальное использование Web-технологий для создания комфортных условий для студентов за счет создания оптимально организованной информационно-коммуникационной среды.

Исходя из этого, нами создано приложение, представляющее собой сетевой информационный ресурс, объединяющий всю информацию, которая может быть полезна не только студентам, проходящим адаптационный период в высшем учебном заведении, но и для всех студентов на каждом из этапов обучения в университете.

Приложение поддерживает простой и естественный способ навигации в структуре информационных ресурсов и обеспечивает доступ к необходимой справочной информации.

Основным преимуществом созданного приложения является сосредоточение платформ, используемых в процессе обучения в едином пространстве, а также информации об учебных планах, используемой литературы при освоении различных учебных курсов, методах и формах обучения, реализуемым международным программам.

Кроме того, предоставлена необходимая справочная информация для абитуриентов. Именно этот раздел может существенным образом повлиять на отдачу от информационно-рекламной работы по привлечению студентов.

Начальный вид окна приложения продемонстрирован на рис.1. Именно из главного окна студент сможет перейти в систему электронного сервиса университета и ознакомиться со своей успеваемостью, перейти на страницу университетского портала электронного образования для ознакомления с учебными материалами и выполнения заданий.

Рисунок 1. Интерфейс главного окна

Кроме того, здесь же на главной странице иностранным студентам можно будет ознакомиться со своим учебным расписанием, которое при помощи реализованного программного кода в автоматическом режиме будет переносить еженедельно обновляемое расписание занятий с общеуниверситетской страницы. При помощи оптимальной системы поиска процесс получения необходимой информации также будет максимально упрощен и доступен на языке обучения.

Считаем, что особое внимание необходимо уделить упрощению поиска студентами обучающей литературы. Как правило, в конце учебного

плана (силлабуса) у каждого из учебных курсов указан список литературы, охватывающий все вопросы, рассматриваемые в данном конкретном курсе. Нами систематизированы все сведения о литературе, используемой по каждому из учебных курсов в каждом из учебных семестров. Студентам в нашем приложении будет предоставлена информация, под каким регистрационным номером оформлен тот или иной учебник в Центральной библиотеке нашего университета, что значительно упростит задачу поиска основной и дополнительной литературы по конкретному учебному курсу (рис.2).

Рисунок 2. Пример поиска учебной литературы по учебному семестру

В разделе часто задаваемых вопросов собраны по категориям вопросы, с которыми иностранные студенты наиболее часто обращаются к различным службам университета. Вопросы также систематизированы по категориям, что позволит студентам в кратчайшие сроки найти ответ по интересующим их вопросам (рис.3).

Аналогичный интерфейс имеют и разделы для абитуриентов, где воедино собраны все процедуры подачи документов для иностранных граждан, предпосылок доступа на программу и основных требований.

Рисунок 3. Пример одного из разделов часто задаваемых вопросов

Кроме того, абитуриенты с помощью соответствующих разделов могут получить представление о жизни университета, ознакомиться с новостями, просмотреть фотографии лекционных аудиторий, кабинетов с лабораторными комплексами.

В соответствующих разделах даются комментарии и разъяснения по поводу самой образовательной программы, по концентрациям.

Предусмотрен также раздел с информацией о преподавателях учебных курсов с контактной информацией, что позволит студентам в случае возникновения вопросов, связанных с тем или иным учебным курсом, обратиться непосредственно к преподавателям без посредничества сотрудников деканата.

В разделе «Карты» подробно расписаны маршруты для более удобного поиска иностранными студентами, в особенности, первых курсов, различных учебных корпусов и аудиторий.

Разработанная информационная страница адаптирована и к открытию не только на персональном компьютере, но и на мобильном телефоне,

что делает ее более максимально комфортной в использовании.

Таким образом, разработанный нами информационный ресурс-приложение, собравшее воедино множество разрозненных ресурсов, окажет значительную информационную помощь студентам, а также абитуриентам. Облегченный поиск необходимой информации несомненно скажется на факторе повышения качества обучения студентов и, в конечном итоге, на создании положительного имиджа высшего учебного заведения.

Список литературы

1. Лютова О.В., Свойкина Л.Ф. Мероприятия по адаптации иностранных студентов как фактор повышения качества специалистов для зарубежных стран в высших учебных заведениях. Интернет-ресурс: «Психология и педагогика: методика и проблемы».